

DOI:

Значимість бібліотеки в архітектурі пропаганди

Кільчевський О. В., Ожередов Б. І., магістри,

*науковий керівник – доцент, кандидат філософських наук Кунденко Я. М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Пропаганда, особливо в складні часи, як, наприклад, війна, має багато різноманітних факторів, які повинні повністю підтримувати та поширювати той режим, який і займається розповсюдженням цієї самої пропаганди. Наразі ця тема являється актуальною, адже ми можемо просто зараз бачити яскравий приклад пропагування ідей, які не є правдивими, широким масам за рахунок того, що більша частина населення країни, про яку не варто згадувати, особливої уваги бібліотекам не приділяє, а література там відбирається чітко згідно до тієї ідеології, що потрібна владі.

Метою роботи є огляд матеріалів, завдяки яким можливо виявити роль бібліотеки, її місце та основний напрям в загальній архітектурі пропаганди.

По-перше, пропаганда – це форма комунікації, спрямована на поширення в суспільстві світогляду, теорії, твердження, фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції. На відміну від об'єктивної подачі інформації, зловмисна пропаганда подає інформацію вибірково, щоб спонукати до певних узагальнень, або використовує емоційне забарвлення повідомлення, аби спровокувати радше чуттєву, ніж раціональну реакцію на висловлене. Варто зауважити, що термін «пропаганда» набув яскраво негативного емоційного забарвлення лише завдяки непрофесійній діяльності частини журналістів. Пропаганда у своєму початковому емоційному значенні мала нейтральне забарвлення.

Так, пропаганда має різні фактори впливу на людину, серед яких одним із головних можна виділити літературу, а зокрема й місце зосередження друкованих видань – громадські бібліотеки. Зазвичай, бібліотека – це те місце, куди людина приходять здобути знання для себе, а коли сама людина стає переповненою знаннями, вона приходять знову до бібліотеки, але вже у вигляді знань, які потрібно розповсюдити. Зазвичай бібліотеки принижуються та стають тими об'єктами, які загалом «є непотрібними». Адже таким чином влада створює ситуацію, що більша частина населення країни, яка саме і є головним органом, яким можна управляти, має досить малі пізнання або в конкретних окремих випадках, як, наприклад, знання про історію, політику чи інше, або взагалі – у всьому.

У такому випадку коригувати ідеї, цілі на напрям руху народу вдається досить легко. У такому випадку бібліотеки мають окремий доступ, щоб більшість не могла отримувати знання, уже з яких і стає зрозумілою загальна картина світу. Пропагандистські кампанії часто

дотримуються стратегічних шаблонів передачі інформації, щоб навіяти ідеї цільовій групі. Вони можуть починатися звичайним методом, як, наприклад, коли згідно до пропаганди в бібліотеках починають відбирати саме ті книги, які можуть і навіть повинні бути на полицях публічних бібліотек. Адже сама ця література «просвітлює» людей саме в тому напрямку, який і потрібен владі.

І саме в такому випадку бібліотеки перестають бути тими самими «непотрібними», адже саме через цей орган починає проходити найактивніша фаза пропаганди, коли більша частина населення починає насичуватися саме тими матеріалами, що мають під собою аналіз способів, якими передаються повідомлення пропаганди. Таким чином стратегія закріпленням рефлексу перетворює особу з отримувача інформації на шукача інформації, і відтак з шукача інформації на авторитета інформації шляхом навіювання ідей, що й може витікати в те, що людина знову й знову приходиться до бібліотеки за потрібною їй інформацією. Але в такому випадку, коли вже з'являються рефлексії жаги до читання «правильної» літератури починають діяти, полиці бібліотек заставлені якраз таки тими самими «правильними» друкованими виданнями», будь це газети, де прописані «правильні» новини, книги, де окремі зручні, автори пишуть про ті події чи інші процеси, що якраз таки й повинні вкладатися в розум більшості людей.

Так і виникає подібна ситуація, коли за мирного життя бібліотеки є осередком знань, де перебувають лише окремі люди, у яких є досить така велика жага до знань. А ось коли мирне небо перестає бути над головою, а з кожного кутка звучать агітаційні призови, то людина йде до бібліотеки з двох різних причин. Одна з них – це можливість підкріпити свої знання агітаційної пропаганди, а друга – спроба відійти якомога далі від пропаганди, але в такому випадку до її рук знов потрапляють ті самі слова, що на цей самий момент лунають з усіх боків.

Таким чином, бібліотека починає відігравати одну із ключових ролей, адже вона є місцем займання та тотального розповсюдження пропаганди. Тим самим місцем, де можуть самі по собі розвиватися ті думки, що підштовхують ще більшу кількість людей до дій, які вигідні пропаганді. У такій ситуації бібліотека перестає бути осередком знань та стає, напевно, найсильнішим осередком розповсюдження інформації, через що громадський простір, спрямований лише на поширення знань, стає одним із головних засобів у загальній архітектурі пропаганди.